

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК ВЫСШЕГО ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США (Социологический анализ)

Реформируя вооруженные силы США в рамках программы «Силы XXI века», военное руководство уделяет особое внимание улучшению качественных характеристик личного состава. Это вызвано не в последнюю очередь тем, что перед ВС США остро стоят проблемы, связанные с взаимоотношениями военнослужащих: различные виды дискриминации, случаи сексуальных домогательств, неуставные отношения, злоупотребления алкоголем, наркотиками и другие, что сказывается на боеготовности личного состава, вызывает снижение интереса новобранцев к военной службе. Кроме того возникают проблемы строительства, развития, управления и боевого применения ВС США в целом.

Важнейшим инструментом решения этих проблем является формирование и поддержание требуемого военно-профессионального, морально-психологического, этического, интеллектуального уровня высшего офицерского состава. Этой категории военнослужащих принадлежит определяющая роль в руководстве, развитии и применении ВС на различных уровнях, прежде всего на стратегическом и оперативно-стратегическом.

Социологический анализ комплексного облика генеральского (адмиральского) состава ВС США требует рассмотрения двух элементов основы формирования и развития этой категории офицерского состава: а) главных влияющих факторов и б) основных требований, предъявляемых к высшим офицерам.

К основным *влияющим факторам* американские специалисты относят: социально-экономические, военно-политические и национально-психологические.

К *основным требованиям* военно-профессионального и морально-этического (психологического) характера американские социологи анализа относят следующие:

– ВС США обеспечивают национальную безопасность независимо от политической партии, находящейся у власти, и собственных взглядов и позиций военнослужащего;

– служба в ВС является честью и долгом гражданина США, а военная профессия – общественным делом. Военнослужащие обязаны поддерживать и защищать конституцию страны от внешних и внутренних врагов, сохранять ей верность, беспрекословно подчиняться приказам вышестоящих командных инстанций и президента;

– способность офицерских кадров руководить, т. е. планировать и ставить задачи, строить отношения с подчиненными и психологически спокойно воспринимать приказы старших начальников;

– обеспечение высокого уровня как личной боевой готовности, так и в составе командуемого воинского формирования. Это достигается воспитанием у высшего офицерского корпуса таких качеств, как компетентность; высокопрофессиональное исполнение военно-служебных обязанностей; адаптивность; умение обеспечить слаженность и сплоченность личного состава командуемой части (соединения, объединения) и адекватно реагировать на изменение обстановки или задач;

– командиры и начальники всех степеней и званий несут ответственность за все стороны жизни и деятельности подчиненного состава: высокий уровень его боевой подготовки, постоянную боевую и мобилизационную готовность, морально-психологическое, физическое состояние и интеллектуальное развитие;

– в практической деятельности офицерский состав руководствуется тремя главными принятыми в ВС США морально-этическими понятиями: «долг», «честь» и «страна». На этой основе формируются основные требования поведения в боевых условиях: любой военнослужащий обязан ставить выполнение боевой задачи выше личных желаний, вплоть до самопожертвования, и не должен попадать в плен по собственной воле. В случае пленения он должен оказывать сопротивление и не участвовать в действиях, наносящих ущерб стране;

– представители высшего офицерского корпуса за нарушение своих обязанностей несет полную юридическую ответственность в соответствии с требованиями и установками Единого кодекса военной юстиции США.

Таким образом, требования к формированию и использованию генеральского (адмиральского) состава охватывают широкий диапазон воздействия на различные аспекты этого процесса. Тем самым создается база комплексного подхода к социологическому анализу облика высших командных кадров ВС США, представленному ниже.

Количественно-качественная характеристика

Она включает оценку высшего офицерского состава ВС США по таким параметрам, как общая численность, динамика изменения за

определенный период, численность по видам ВС, национальный состав, принадлежность к полу. Эти параметры охватывают не только регулярные силы, но и, согласно американской концепции организации ВС, резерв. В настоящее время численность регулярных сил составляет 1,4 млн человек, организованного резерва 865 тыс. и в целом ВС – 2,2 млн человек¹.

В соответствии с военным законодательством США офицерский состав регулярных ВС подразделяется на высший (генеральский, адмиральский), старший и младший. Генеральский (адмиральский) состав включает высших офицеров в следующих званиях: бригадный генерал (контр-адмирал младший), генерал-майор (контр-адмирал), генерал-лейтенант (вице-адмирал), генерал (адмирал). Их количество в ВС США определяется конгрессом, который ежегодно принимает специальный законодательный акт, зависит от общей численности ВС, их структуры, боевого состава и устанавливается в среднем, исходя из соотношения пять–шесть генералов и адмиралов на каждые 10 000 военнослужащих регулярных сил. Из общего количества высших офицеров бригадные генералы (контр-адмиралы младшие) должны составлять 50%, генерал-майоры (контр-адмиралы) – 35, генерал-лейтенанты (вице-адмиралы) и генералы (адмиралы) – 15%. При этом только 1/4 последних может быть присвоено звание генерал или адмирал.

Таблица 1

**Численность генеральского (адмиральского) состава
регулярных ВС США, чел.**
(по состоянию на 1 января 2000 г.)

Воинские звания	Общее количество генералов (адмиралов)	Виды ВС			
		СВ	ВМС		ВВС
			Флот	МП	
Генерал (адмирал)	34 (-)*	10 (-)	9 (-)	4 (-)	11 (-)
Генерал-лейтенант (вице-адмирал)	119 (3)	46 (1)	27 (1)	11 (-)	35 (1)
Генерал-майор (контр-адмирал)	279 (7)	94 (2)	73 (3)	25 (-)	87 (2)
Бригадный генерал (контр-адмирал младший)	437 (18)	148 (5)	110 (6)	40 (1)	139 (6)
Всего	869 (28)	298 (8)	219 (10)	80 (1)	272 (9)

*) В скобках указано количество женщин-военнослужащих в генеральском звании.

¹ Цифры округлены и не включают гражданский персонал.

Как следует из таблицы, процентное распределение общей численности высших офицеров регулярных сил по видам ВС характеризуется следующими показателями: наибольшая доля приходится на СВ (34,3%), затем следуют ВВС (31,3%), ВМС (25,2%) и МП (9,2%).

Динамика изменения общей численности генеральского (адмиральского) состава за последние пять лет (табл. 2) характеризуется некоторым его ростом, но без резких колебаний, и сохранением этой численности в пределах 851 (1995 г.) – 869 человек (2000 г.).

Таблица 2

Динамика изменения общей численности генеральского (адмиральского) состава регулярных ВС США (1995–2000 гг.)

Воинское звание	Финансовые годы					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Генерал (адмирал)	35	35	33	35	34	34
Генерал-лейтенант (вице-адмирал)	110	108	118	114	116	119
Генерал-майор (контр-адмирал)	274	277	283	281	287	279
Бригадный генерал (контр-адмирал младший)	432	430	440	444	442	437
Итого	851	850	874	874	879	869

В годы «холодной войны» общая численность генеральского (адмиральского) состава регулярных ВС США в течение длительного времени оставалась стабильной – в пределах 1080–1073 чел. После распада СССР и позитивного изменения международной военно-стратегической обстановки военно-политическое руководство США сочло возможным приступить к плановому плавному сокращению ВС, в т. ч. высшего офицерского состава на указанных принципах.

По национальному составу (табл. 3) высший офицерский корпус ВС США относительно разнообразен, включая представителей американских национальных меньшинств, прежде всего афроамериканцев (негров), испаноязычных и даже коренных американцев. Тем не менее основой национального состава рассматриваемой категории личного состава являются представители белой расы.

Национальная принадлежность высшего офицерского состава по видам ВС характеризуется в целом данными, идентичными национальному составу этой категории личного состава (см. табл. 3).

Высшие офицеры имеются также в составе организованного резерва, включающего национальную гвардию и резерв видов ВС.

Американская нация представляет собой молодое этническое образование, консолидация которого еще не завершена. Доля населения, живущего в США сравнительно недавно (два поколения) и

сохраняющего в значительной мере родные языки, обычаи, нравы, традиции, составляет около 20%. Незавершенность консолидации проявляется и в сохранении неоднородности нации: основную часть населения составляют белые американцы, вместе с тем имеются большие этнические группы – афроамериканцы, или негры (около 27 млн чел.), испаноязычные американцы (примерно 15 млн), а также индейцы, эскимосы, алеуты (1,4 млн) и лица других этнических общностей (около 4 млн человек).

Таблица 3

Национальная принадлежность генеральского (адмиральского) состава по видам ВС, %¹
(по состоянию на 1 января 2000 г.)

Виды ВС	Численность по национальной принадлежности					
	Белые	Афро-американцы	Испано-язычные	Коренные американцы	Азио-американцы	Прочие
СВ	91,3	7,0	0,7	-	0,3	0,3
ВМС						
флот	95,0	3,2	1,4	0,4	-	-
МП	93,4	3,7	2,5	-	-	-
ВВС	94,5	2,9	1,1	1,1	-	0,3

Структура национально-психологических особенностей высшего офицерского корпуса ВС США включает следующие элементы: национальный характер, склад мышления, динамизм поведения как проявление национального темперамента.

Американские специалисты считают, что национальному характеру присущи трудолюбие (энергичность, напористость), деловитость (четкость и точность расчета, умение находить оптимальные решения), практичность (умение извлекать из всего выгоду).

Характерными особенностями мышления американцев являются эмпиризм, практицизм, прагматический подход, стандартизация основных понятий, склонность к сведению результатов к количественным (статистическим) показателям и др.

Динамизм поведения как проявление национального темперамента выражается в стереотипах поведения, выработанных специфическими условиями развития американской нации и особенностями национального характера. По американской терминологии главным стереотипом является «трудовое поведение», что в военной области

¹ Процент от численности генеральского (адмиральского) состава данного вида ВС.

означает степень качества выполнения высшими офицерами своих обязанностей, а также степень эффективности решения поставленных задач. На характер трудового поведения влияют место рождения, проживания и национальная принадлежность. Так, выходцы с Юга страны характеризуются некоторой леностью, склонностью довольствоваться достижением краткосрочных целей и т. д. Представители испаноязычных национальных меньшинств отличаются определенной неуравновешенностью, несдержанностью, вместе с тем обладают быстрой реакцией, коммуникабельностью, легко находят выход из сложных ситуаций. Афроамериканцы малоинициативны, замкнуты, но агрессивны в составе группы, хорошо физически развиты и выносливы. Социологические опросы МО США показывают, что более 60% офицеров высоко оценивают качественные характеристики военнослужащих негров и отдают им предпочтение в качестве подчиненных.

Основные перспективные направления подготовки (обучения) высшего офицерского состава

Важной особенностью военно-профессиональной подготовки высших офицеров является их периодическое перемещение (через каждые два–три года) в соответствии с воинским званием и служебным положением с командной на административную или преподавательскую должность и наоборот, а также чередование службы в войсках с работой в штабах и центральном аппарате МО или министерств видов ВС.

Несколько лет назад армейский военный колледж и командно-штабной колледж ВС США провели социологический опрос 432 генералов и представленных к генеральским званиям полковников по вопросу определения требуемых качеств высших офицеров ВС США в последующие 5–15 лет. Результаты опроса выявили следующие качества: гибкость и адаптивность мышления, коммуникабельность, политическая прозорливость, способность к анализу и формулированию оперативно-стратегических концепций и наиболее важных доктринальных положений, полная компетентность во всем ее спектре – от стратегических до тактических аспектов развития и боевого применения ВС с особым акцентом на область использования сил и средств информационной войны, дипломатичность и культура общения при взаимодействии с официальными представителями федеральных структур различных уровней. Большинство респондентов подчеркнули, что указанные качества формируются не раньше, чем через 10 или 25 лет службы в ВС.

С этими военно-профессиональными качествами тесно связан комплекс требований, предъявляемых к высшим офицерам будущего. Американские социологи определяют восемь таких требований:

1. Знание военно-стратегической, оперативной и международной обстановки.

2. Контролирование и реагирование на происходящие или вероятные изменения.

3. Совершенствование знаний.

4. Способность управления информацией.

5. Умение управлять в условиях «компьютеризированного поля боя».

6. Психологическая и физическая устойчивость.

7. Знание и использование компьютерной техники.

8. Знание и применение оперативно-стратегических концепций.

Эти требования закладываются в определение направлений практической подготовки высших военных кадров ВС США. Главные учебно-практические проблемы: политика национальной безопасности и стратегия; региональные проблемы и международная безопасность; военная стратегия; оперативно-стратегические концепции, военные операции и моделирование военных (боевых) действий, применение, управление и командование войсками и др. Основные подпроблемы: асимметричные вызовы терроризма, причины терроризма в условиях политической и социальной нестабильности в мире, структура и динамика формирования террористических групп и движений, влияние терроризма на внутреннюю и внешнюю политику США, роль ВС США в устранении асимметричных угроз; разведка и политика национальной безопасности, роль разведки в принятии решений и боевом применении ВС; наркотики и национальная безопасность, оценки внутренних и внешних особенностей борьбы с наркобизнесом, ее нормативно-правовых аспектов и т. д.; роль и задачи ВС в современных и перспективных условиях (объединенные наземные, морские и военно-космические операции, применение сил специальных операций, практика ведения региональных войн (конфликтов) и миротворческих операций, оценка и формирование старших и высших командных кадров в области управления и командования, их роль в объединенных и совместных операциях и др.).

Кроме того, американское высшее руководство считает, что в перспективе усилится внимание к подготовке высшего офицерского состава ВС США в области военной разведки и сфере урегулирования внутренних кризисных ситуаций.

Высший офицерский состав ВС США в будущем не только сохранит существующий уровень военно-профессиональной подготовки, но повысит его за счет приобретения в ходе обучения теоретической базы и практического опыта в таких областях, как борьба с международным терроризмом вплоть до проведения крупномасштабных военных операций (Афганистан, Ирак), обеспечение внутренней безопасности США и решение ВС внутригосударственных задач, борьба с наркобиз-

несом, распространение ОМП и ракетно-ядерных технологий, а также проведение миротворческих операций различного уровня.

Оценка морально-психологического состояния

По оценке американских специалистов, высший офицерский состав ВС США отличается высоким уровнем политической благонадежности и морально-психологической устойчивости. Свыше 90% высших офицеров являются выходцами из правящих кругов и верхушки «средних слоев», их политические взгляды и убеждения характеризуются полной поддержкой внутренней и внешней политики правительства США. По данным социологических опросов, свыше 85% генералов (адмиралов) придерживаются консервативных взглядов. Если в 1986 г. соотношение консерваторов и либералов в высшем эшелоне ВС составляло 4:1, то в 2000 г. этот показатель составил 23:1. Наблюдается тенденция дальнейшей «консерватизации» офицерского состава ВС США, в том числе высших офицеров. По мнению экспертов, это может привести к усилению политизации офицерского корпуса, что в свою очередь может повлечь крушение одной из фундаментальных традиций американских военнослужащих – неучастие в политике.

Высшие офицеры являются высокопрофессиональными специалистами военного дела. Ядро этой категории личного состава составляют выпускники привилегированных видовых военно-учебных заведений, что, по оценке американских экономистов, требует значительных денежных затрат. Стоимость подготовки одного офицера только в военных академиях (училищах) СВ, ВМС и ВВС оценивается суммами 277, 218 и 283 тыс. долл. соответственно. Последующая же подготовка высших офицеров значительно превышает эти цифры. Тем не менее американское военно-политическое руководство идет на такие затраты в интересах формирования высококлассного корпуса высших офицеров, полагая, что от них во многом зависит эффективность решения задач по обеспечению национальной безопасности и национальных интересов США. По оценке американских военных экспертов, генеральский (адмиральский) состав ВС США способен руководить крупными группировками войск в любом регионе мира, эффективно решать поставленные перед ними задачи как в мирное время, так и в условиях войны или региональных конфликтов. Американские эксперты в качестве положительного показателя отмечают наличие у большинства лиц данной категории определенного боевого и «миротворческого» опыта, полученного в региональных конфликтах различного уровня и при проведении миротворческих операций под эгидой ООН и других международных организаций в условиях отсутствия войны (в Боснии, Косове, на Африканском континенте и т. д.).

Основная часть высших офицеров обладает гибким оперативным мышлением, умением эффективно использовать компьютерные технологии, что особенно важно в связи с разрабатываемыми вариантами дивизий на основе цифровых технологий («компьютеризированные» дивизии), формирование которых уже идет.

Вместе с тем американские социологи признают наличие в генеральской среде злоупотреблений служебным положением, случаи коррупции, нарушения моральных и нравственных требований и стандартов и т. д. В конце 1990-х гг. в ВС США произошла серия «секс-скандалов», в результате которых подали в отставку или уволены из ВС несколько генералов и адмиралов. Как отмечается в докладе МО США о притеснениях военнослужащих и нарушении их служебных и гражданских прав на сексуальной почве, «военнослужащие подвержены сексуальным домогательствам независимо от пола, звания и расовой принадлежности».

Данные социологических опросов офицеров, проведенные МО США, об их начальниках показывают, что почти 30% опрошенных считают, что генералы «думают прежде и больше всего о своей собственной карьере».

По мнению американских военных специалистов, на морально-психологическом состоянии и боевых качествах офицерского состава, особенно высших офицеров, отрицательно сказывается так называемая философия менеджеров¹, усилившая узкопрагматические интересы офицеров, что привело к росту числа случаев пренебрежительного отношения к решению задач по боевой подготовке войск, освоению ВВТ и вопросам боевой готовности ВС в целом, а также к отдаленности офицеров от рядового и сержантского состава. В одном из ежегодных докладов министра обороны США президенту и конгрессу отмечается, что «командный состав ВС несколько отошел от солдат» и требуются незамедлительные меры для позитивного решения этой проблемы.

В целом, однако, высший офицерский корпус ВС США политически благонадежен, морально-психологически устойчив и по своим боевым качествам обеспечивает выполнение как текущих, так и перспективных задач, поставленных перед американскими ВС.

Права и ограничения офицерского состава ВС США в области общественно-политической деятельности

Федеральные законы США и директивы министра обороны устанавливают и подтверждают право военнослужащих на участие в об-

¹ Распространение в ВС США в 80–90-х гг. копирования методов управления и руководства, принятых в крупных гражданских корпорациях.

щественно-политической жизни общества и происходящих в нем процессах различного характера, но только в рамках утвержденных законодательных ограничений.

Однако в целом формирование общественно-политического облика высшей категории офицерского корпуса ВС США включает два элемента: с одной стороны, предоставление прав на участие в общественно-политической деятельности, с другой – ограничения, запрещающие в определенной степени такую деятельность.

Избирательное право и участие в избирательных кампаниях. В соответствии с законодательным актом, утвержденным конгрессом США в 1955 г., военнослужащим предоставляется право избирать и быть избранными. При этом военнослужащий может быть выдвинут на выборную государственную должность при условии, что выдвижение не будет препятствовать выполнению им своих прямых обязанностей, а в случае избрания он не вступит в должность до завершения срока службы в ВС.

В избирательной кампании военнослужащим запрещается использовать свою власть или служебное положение с целью вмешательства или оказания влияния на ход или результаты выборов. Военнослужащие не имеют права участвовать в любой форме в организации и проведении предвыборной кампании. Однако военнослужащие имеют право на выражение личной и неофициальной точки зрения по любым, в том числе политическим, вопросам. Кроме того, они могут участвовать в организации и проведении самих выборов, но только в качестве независимых (беспартийных) представителей и при соблюдении следующих требований: наличия обязательного разрешения вышестоящего должностного лица, сохранения должностных обязанностей и осуществления новых функций только в гражданской одежде.

Участие в политических партиях, общественных организациях и массовых движениях. В соответствии с решениями конгресса США создание или объединение военнослужащих в какие-либо союзы (общественные структуры) в ВС запрещено. Поэтому деятельность и ведение агитации за вступление в такие союзы считается незаконной. Тем не менее военнослужащим разрешается быть членами общественно-политических (непартийных) клубов и посещать их заседания в гражданской одежде и во внеслужебное время.

Участие в митингах, шествиях и демонстрациях. Военнослужащим запрещается участвовать в различных видах публичных демонстраций, митингов и шествий, в том числе в защиту гражданских прав в следующих случаях: в служебное время, при ношении военной формы одежды, при нахождении на территории гарнизона (части), в период прохождения службы за рубежом, если участие в демон-

страциях нарушает требования законов и приказов, а также при высокой вероятности насильственных действий. В других случаях военнослужащие могут принимать участие, но только в качестве неофициальных (частных) лиц и в гражданской одежде. При этом они должны избегать действий, которые могут дискредитировать ВС или в той или иной мере вовлечь министерство обороны в местную общественно-политическую кампанию или проблему.

Государственная гражданская служба. Высшие офицеры имеют право участвовать в гражданских структурах законодательной или судебной власти или в комитетах конгресса в качестве временно прикомандированных для работы по конкретному проекту (проектам) в интересах министерства обороны, но не требующей вовлечения и участия в партийно-политической деятельности.

Свобода слова и печати. Американские военнослужащие имеют право заниматься литературной деятельностью, публиковать статьи в гражданских и военных периодических изданиях при условии, что не нарушают требования обеспечения безопасности информации и не ограничивают или не осложняют исполнение прямых служебных обязанностей. Разрешение на опубликование материалов по военной тематике дают начальники управлений общественной информации министерств видов ВС, имеющие звания высшего офицерского состава.

Вместе с тем на права военнослужащих в области литературной и публицистической деятельности накладывается ряд ограничений. Запрещается в частном порядке выявлять мнение военнослужащих по различным вопросам с целью опубликования их в прессе или в литературных произведениях. Военнослужащим запрещено публично высказывать замечания высокомерного или критического характера в отношении государственных и политических деятелей. В противном случае они могут быть преданы военному суду. Военнослужащие должны также воздерживаться от публичных критических замечаний в адрес бывших гражданских государственных лиц.

Частная предпринимательская деятельность. Военнослужащим регулярных ВС запрещается заниматься частной предпринимательской деятельностью, выступать в качестве консультантов частных фирм по вопросам, затрагивающим интересы федерального правительства, министерства обороны или национальной безопасности.

Характеристика социального облика высших офицеров ВС США, включая их общественно-политическое лицо, должна быть дополнена выявлением наиболее важных социально-психологических и нравственно-этических особенностей этих офицеров, перешедших в статус военнослужащих в отставке (запасе).

Особенностью положения высших офицеров в отставке является сохранение у них прав и свобод, аналогичных тем, которые предо-

ставлены кадровым офицерам. Но и на них распространяется ряд ограничений. В частности, запрещается оказывать политическую поддержку своему работодателю или использовать в этих целях свое служебное положение; заниматься политической деятельностью при исполнении служебных обязанностей, в случае размещения в правительственных учреждениях, при ношении официальной формы одежды, знаков отличия, а также при использовании правительственного автотранспорта; использовать занимаемую служебную должность в интересах создания и функционирования различных финансовых фондов, прежде всего общественно-политического предназначения; поддерживать или дискредитировать политическую деятельность любого должностного лица – участника любого мероприятия, ранее проведенного или проводящегося в настоящее время министерством обороны США и др.

В мирное время основными направлениями использования вышеуказанного контингента офицеров являются: участие в обучении и подготовке кадров для ВС (на курсах вневойсковой подготовки офицеров резерва при гражданских вузах, в военных училищах, колледжах и др.); деятельность воспитательно-патриотического характера в различных объединениях бывших военнослужащих: ассоциациях офицеров резерва СВ, ВВС, ВМС, офицеров в отставке резервных компонентов (национальной гвардии СВ, ВВС) и т. д.; научно-исследовательская деятельность в федеральных и военных научно-исследовательских организациях и учреждениях.

Исследуя проблему использования высших офицеров в отставке в гражданской сфере, американские социологи отмечают две характерные особенности:

– вопросами трудоустройства данного контингента целенаправленно занимаются три федеральных структуры – министерства обороны, труда и по делам ветеранов;

– наличие ряда ограничений к деятельности бывших военнослужащих в гражданской сфере: бывшие военнослужащие могут лишиться права на получение пенсии в случае поступления на службу в какие-либо учреждения, организации, частные компании (фирмы) иностранных государств без разрешения государственного департамента или соответствующего министерства; командному составу ВС США запрещается в течение двух лет после выхода в отставку использовать свое служебное положение (если офицер пребывал на этой должности не менее года) при переходе в гражданский сектор экономики.

В условиях военного времени, регионального конфликта (локальной войны) высшие офицеры в отставке используются при мобилизационном развертывании ВС США в увязке с определенными видами мобилизации (выборочной, частичной, полной и всеобщей).

Политика министерства обороны США по отношению к высшим офицерам в отставке состоит, во-первых, в обязательном планировании министерством обороны и его компонентами (прежде всего видами ВС) «призыва военнослужащих в отставке в таком количестве, которое необходимо в интересах обеспечения требований национальной безопасности США», и, во-вторых, в обеспечении требуемой количественно-качественной подготовки или переподготовки этого контингента бывших военнослужащих.

Таким образом, военно-политическое руководство США уделяет большое внимание формированию политического облика отставников. При этом, с одной стороны, офицерскому составу, в том числе высшему, предоставляется определенный пакет прав и свобод в области общественно-политической деятельности, что способствует повышению их политического имиджа, но, с другой стороны, этот пакет сопровождается достаточно жесткими ограничениями (запретами), которые фактически не позволяют рассматриваемой категории активно заниматься или, по крайней мере, участвовать в общественно-политической деятельности. При этом ограничения распространяются и на офицерский состав, вышедший в отставку и используемый в гражданской сфере.

Материально-бытовое обеспечение

Денежное содержание высших американских офицеров определяется занимаемой должностью, званием и выслугой лет (табл. 4).

Таблица 4

Ежемесячный основной денежный оклад генеральского (адмиральского) состава ВС США, долл.
(по состоянию на 1 января 2001 г.)

Воинское звание	Выслуга лет, годы														
	До 2	Свыше 2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Генерал (адмирал)												10635	10708	10930	11318
Генерал-лейтенант (вице-адмирал)												9320	9454	9648	9986
Генерал-майор (контр-адмирал)	6594	6810	6953	6993	7172	7472	7541	7825	7906	8150	8504	8830	9048	9048	9048
Бригадный генерал (контр-адмирал младший)	5480	5852	5852	5894	6115	6282	6476	6669	6863	7472	7985	7985	7985	7985	8026

Из таблицы следует, что размеры месячных окладов достаточно высокие даже при небольшой выслуге лет: от двух лет – 5480 и 6594 долл. у бригадного генерала и генерал-майора соответственно. Диапазон ежемесячных денежных окладов составляет от более 5 тыс. долл. при минимальной выслуге лет и минимальном генеральском звании до более 11 тыс. долл. при максимальной выслуге и максимальном звании. Разница в денежных окладах в зависимости от начальной и конечной выслуги (от двух до 26 лет) составляет для бригадного генерала свыше 3,5 тыс. долл. и для генерал-майора (контр-адмирала) почти 2,5 тыс. долл. Это стимулирует военнослужащих к продолжению военной карьеры и усиливает их стремление к продвижению по службе.

Эффективным источником материального обеспечения генеральского (адмиральского) состава американских ВС являются дополнительные (поощрительные) денежные надбавки. Их размер зависит от особенностей и характера прохождения военной службы, дефицитности воинской специальности и степени их штатной заполненности, от результатов, достигнутых в период службы, семейного положения и т. д.

Наиболее важные ежемесячные надбавки для высшего офицерского корпуса ВС США:

- за службу в районах боевых действий и непосредственной опасности для жизни. Эти районы определяются законодательством США, могут выделяться министром обороны. В настоящее время к ним отнесены Ирак, зона Персидского залива, Кувейт, Камбоджа, Ливан, Судан, Саудовская Аравия, Турция, Сомали, Гаити, Босния-Герцеговина, Сербия. Максимальная сумма надбавки составляет 150 долл. в месяц;

- за службу в условиях, связанных с риском для жизни (согласно специальному перечню министра обороны). Надбавка составляет 150 долл.;

- компенсация за моральный ущерб при исполнении служебного долга. Эта надбавка утверждается министром обороны, составляет 150–300 долл. и охватывает такие сферы деятельности, как решение проблем с американскими военнопленными, идентификация погибших военнослужащих (Центральная специальная лаборатория) и т. д.;

- за службу на море высшие офицеры получают надбавку в зависимости от суммарного срока нахождения в море (не менее трех лет) в размере 150–300 долл.;

- за службу на подводных лодках высший офицерский состав независимо от воинского звания получает единую надбавку в размере 355 долл. без учета срока пребывания;

– за летную службу выплаты полагаются высшим офицерам в звании «генерал» и «генерал-лейтенант» в размере 250 долл. (после 25 лет выслуги), а в звании «генерал-майор» и «бригадный генерал» – не более 206 и 200 долл. соответственно;

– за хорошее знание или совершенствование иностранных языков. Эта надбавка составляет до 100 долл. в зависимости от сложности языка.

Кроме специальных (поощрительных) надбавок в американских ВС существуют более 50 других, менее значимых и существенных.

Одной из важных характеристик социального облика военнослужащих, в том числе высших офицеров, является наличие у них уверенности в государственной поддержке и обеспечении их социального статуса после завершения военной службы и увольнения из ВС. Этому в полной мере отвечает существующая в американских ВС система пенсионного обеспечения генеральского (адмиральского) состава, которое осуществляется в рамках и в соответствии с положениями общепринятых законов о военных пенсиях: по выслуге лет (не менее 20) или по инвалидности (при потере не менее 10% трудоспособности). Пенсия начисляется, исходя из основного оклада военнослужащего (без учета надбавок) на момент увольнения и выслуги лет. По состоянию на 1 января 2001 г., минимальный размер ежемесячной пенсии генеральского состава для низшего звания (бригадный генерал, контр-адмирал мл.) составлял 2535 долл. при выслуге 15 лет и для высшего звания (генерал, адмирал) – 8356 долл. при выслуге 30 и более лет.

Ежегодно размеры пенсий корректируются с учетом инфляции вместе с корректировкой основного оклада военнослужащих.

В связи с возрастающим значением резервных компонентов (РК) в строительстве, развитии и применении ВС военно-политическое руководство США особое внимание уделяет вопросам формирования и комплектования РК личным составом, отвечающим современным требованиям. Этим обусловлено, наряду с повышением качества боевой подготовки и обучения офицеров-резервистов, применение и дальнейшее совершенствование стимулов, направленных на повышение престижности службы в РК ВС США и, соответственно, привлечение и удержание высокопрофессиональных специалистов, включая представителей генеральского (адмиральского) состава, прежде всего в организованном резерве (ОР) или боеготовом резерве 1 очереди, а также в интересах обеспечения требуемого социального облика этой категории личного состава РК.

К числу таких стимулов относятся прежде всего материальные. Применительно к высшим офицерам они включают, во-первых,

основную денежную оплату индивидуальным резервистам, имеющим генеральское (адмиральское) звание, за еженедельные занятия по боевой подготовке (четыре 4-часовых занятия в месяц, 48 – в год) и за двухнедельные военные сборы (один раз в год) и, во-вторых, дополнительные специальные (поощрительные) денежные надбавки, связанные со спецификой прохождения службы и применения РК.

Общая сумма ежегодной оплаты высших офицеров ОР ВС США в рамках проводимой боевой подготовки резервистов, включающая оплату еженедельных занятий и двухнедельных военных сборов, составляет для генерал-майора (контр-адмирала) минимальную сумму 14 132 и максимальную 19 391 долл., а для бригадного генерала соответственно 11 743 и 17 114 долл. При этом общая сумма остается неизменной в рамках ранее указанной выслуги лет.

В целом американское военное руководство считает, что существующее материальное обеспечение резервистов обеспечивает их нормальное социальное положение, что способствует эффективному решению поставленных задач.

Сравнительный анализ всех категорий офицерского состава по денежному довольствию и пенсионному обеспечению свидетельствует, что эти показатели социального облика военнослужащих в целом сбалансированы как внутри категорий, так и между ними, в том числе с высшим офицерским составом. При этом инфляционная корректировка распространяется на все категории офицерского корпуса ВС США.

Таким образом, приведенный анализ высшего офицерского корпуса ВС США позволяет сделать ряд обобщений:

- высший командный состав американских вооруженных сил является основным элементом в структуре ВС, обеспечивающим в основном достаточно эффективное решение задач строительства, стратегического (оперативно-стратегического) руководства и боевого применения ВС как в мирное, так и военное время;

- военно-политическое руководство США в своей политике формирования и использования высшего офицерского состава использует в целом оправдавший себя подход, включающий следующие элементы: обеспечение требуемых стратегией национальной безопасности и национальной военной стратегией количественно-качественных характеристик вышеуказанного состава через регулирование численности (в том числе по видам ВС, национальной принадлежности, полу и др.), систему военно-профессиональной подготовки и использования, поддержание необходимого уровня морально-бытового обеспечения (высокое денежное содержание, комплекс специальных, поощрительных надбавок и соответствующую

щее пенсионное обеспечение) как стимул повышения эффективности практической деятельности высших офицеров;

– в высшем офицерском корпусе ВС сохраняются негативные проявления (случаи коррупции, «фаворитизма», злоупотребления служебным положением, нарушения морально-нравственных норм и др.), хотя, по оценке американских социологов, они не носят хронического характера и не оказывают дестабилизирующего влияния на общее состояние ВС в целом.

Как показывает опыт участия ВС США в международных региональных конфликтах различного уровня, главный недостаток деятельности высших военных кадров американских ВС, особенно оперативно-стратегического уровня, состоит в определенном разрыве теории (военно-профессиональной подготовки) и практики (непосредственное ведение боевых действий или миротворческих операций), что приводит к неполному решению поставленных задач или даже к срыву их выполнения, как свидетельствуют последние события в Ираке (операция «Шок и трепет»). По мнению некоторых американских экспертов, командование ВС США в Ираке допустило серьезную стратегическую ошибку, начав наземную операцию практически одновременно с началом войны. Кроме того, военное руководство нарушило собственные уставы и наставления, требующие четкой временной увязки наземных ударов сухопутных войск с авиационным разгромом противника.

Тем не менее американское военное руководство считает, что в целом высший офицерский корпус США обеспечивает функционирование ВС как единой высокообученной команды, объединенной особыми связями надежности, профессионализма, лояльности и даже самопожертвования и решающей на этой основе задачи обеспечения национальной безопасности США.